

O PAPEL DO DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO NO CONTEXTO ESCOLAR NUMA ESCOLA PÚBLICA DA CIDADE DE MALHADA-BA

 DOI: 10.5281/zenodo.10354037

Josedalva Farias dos Santos

*Professora da Rede Pública de Malhada-Bahia, Licenciada em Pedagogia(UNEB),
Especialista em Educação do Campo (UCAM), Especialista em Psicopedagogia
Clínica, Institucional e Educação Infantil (FAVENI), Especialista em Metodologia do
Ensino Superior-(FACUMINAS), Especialista em Educação Digital (UNEB),
fariasjosedalva@gmail.com*

Divina Maria Farias Santos Lima

*Professora da Rede Pública de Malhada-Bahia,
Licenciada em Pedagogia (UNEB),
Especialista em Educação Musical e Ensino de Artes (UCAM)
divinalima2013@gmail.com*

Jeanne Cristina Farias Santos Lima

*Professora da Rede Pública de Malhada e Feira da Mata-Bahia,
Licenciada em Pedagogia (UNEB)
Especialista em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Infantil (FAVENI)
crisjeanne@hotmail.com*

José Milton dos Santos Batista

*Acadêmico da Licenciatura em Educação Física (UNEB)
josemilton1603@gmail.com*

Leoneide Magalhães Santos

*Licenciada em Biologia-UNEB; Especialista em Mineração e Meio Ambiente-UFRB;
Especialista em Gestão Ambiental-UCAM,
leoneidemagalhaes@hotmail.com*

Maria Divina Cardoso Souza*Graduada em Biologia (UNEB)**Professora (REDA) da Rede Estadual de Malhada-Bahia, Acadêmica da**Especialização em Tecnologias e Educação Aberta e Digital(UFRB)**divinasouzamicael@outlook.com***RESUMO**

A referida pesquisa de campo tem como objetivo geral identificar e diagnosticar os aspectos da psicopedagogia institucional com foco no Diagnóstico Psicopedagógico na Escola Municipal Professora Alice Maria, situada na cidade de Malhada-Bahia. A unidade é uma escola nucleada que atende alunos provenientes da zona urbana, da educação do/no campo, remanescentes quilombolas de Tomé Nunes, ofertando o Ensino Fundamental II, nos períodos matutino e vespertino, com um total de 311 alunos matriculados em 2023. O presente estudo foi elaborado para demonstrar a importância do psicopedagogo na escola para investigar as questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem, considerando sua função de antecipação, planejamento, intervenção e organização de ações que possam otimizar as práticas pedagógicas. Dessa forma, a pesquisa de cunho qualitativo utiliza metodologia de análise documental, Projeto Político Pedagógico (PPP), observação da estrutura física pela autora do estudo que também é professora regente na unidade. O resultado apontou que a atuação do psicopedagogo é de suma importância, visto que na escola, foram identificados mais de 10% de alunos matriculados com dificuldades de aprendizagem. A instituição precisa incorporar uma hierarquia saudável e flexiva, com ideias e ações compartilhadas para propiciar um ambiente estimulante, transparente, desafiante e inovador, onde cada sujeito possa ser ativo, autônomo e importante no processo de desenvolvimento do ensino aprendizagem.

Palavras-chave: Psicopedagogia Institucional. Psicopedagogo. PPP. Ensino-aprendizagem.

ABSTRACT

The general objective of this field research is to identify and diagnose the aspects of institutional psychopedagogy with a focus on Psychopedagogical Diagnosis at the Professora Alice Maria Municipal School, located in the city of Malhada-Bahia. The unit is a nucleated school that serves students from the urban area, from education of/in the countryside, quilombola remnants of Tomé Nunes, offering Elementary School II, in the morning and afternoon periods, with a total of 311 students enrolled in 2023. The present study was designed to demonstrate the importance of the psychopedagogue in the school to investigate issues related to learning difficulties, considering their function of anticipation, planning, intervention and organization of actions that can optimize pedagogical practices. Thus, the qualitative research uses document analysis methodology, Political Pedagogical Project (PPP), observation of the physical structure by the author of the study who is also a prof regent in unity. The result pointed out that the performance of the psychopedagogue is of paramount importance, since in the school, more than 10% of enrolled students with learning difficulties were identified. The institution needs to incorporate a healthy and flexible hierarchy, with shared ideas and actions to provide a stimulating, transparent,

challenging and innovative environment, where each subject can be active, autonomous and important in the process of developing teaching and learning.

Keywords: Institutional Psychopedagogy. Psychopedagogue. PPP. Teaching and learning.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho é uma pesquisa de campo e tem por objetivo levantar aspectos da Psicopedagogia Institucional na Escola Municipal Professora Alice Maria da cidade de Malhada-Bahia, local de trabalho das três primeiras autoras do artigo, para traçar seu perfil sócio econômico, físico e material, pessoal integrante, bem como sua organização geral, através de visitas e observações no espaço educativo e no âmbito administrativo, com o intuito de focalizar alguns elementos que dificultam o ensino e aprendizagem e pautar a importância do diagnóstico psicopedagógico e do psicopedagogo na instituição escolar.

A justificativa da referida pesquisa, busca enfatizar a importância da atuação do psicopedagogo para auxiliar o espaço escolar nas questões relacionadas às dificuldades de aprendizagem, assim como, na prevenção e possível solução das limitações da prática pedagógica. O diagnóstico psicopedagógico institucional é primordial, pois tenta identificar as causas problemáticas que interferem nas relações entre o saber e o não-saber e o resultado de sua ação investigativa é que apontará as possíveis intervenções, mudanças e adequações que favorecerão um ensino aprendizagem de qualidade.

A Escola Municipal Professora Alice Maria, localizada na cidade de Malhada-Bahia atende um público de 311 alunos matriculados no ano de 2023, do Ensino Fundamental II, nos períodos matutino e vespertino.

A metodologia da pesquisa utilizou coleta de dados, análise do Projeto Político Pedagógico (PPP), observação da estrutura física escolar e dos agentes envolvidos no processo educativo. A fundamentação teórica parte da revisão bibliográfica de autores que discutem a referida temática e o aporte teórico da legislação brasileira, elaborada numa abordagem qualitativa com foco em pesquisa bibliográfica e coleta de dados locais e documentais. A análise de conteúdo, será o procedimento adotado para nortear a interpretação das informações obtidas.

O trabalho ora apresentado encontra-se organizado em quatro capítulos:

O primeiro: Definição de Psicopedagogia, discorre sobre a referida temática e sua importância para o ensino aprendizagem.

O segundo capítulo definirá os campos de atuação da Psicopedagogia.

O terceiro capítulo irá levantar algumas considerações sobre o diagnóstico Psicopedagógico Institucional.

O quarto capítulo levantará o mapeamento Institucional do nosso objeto de estudo.

O quinto e último capítulo abordará alguns apontamentos do PPP da escola.

Espera-se que a partir desse estudo, a Instituição Escolar se conscientize da importância do psicopedagogo, como um profissional fundamental para analisar, refletir e apontar intervenções que possibilitem uma aprendizagem significativa para potencializar a qualidade da educação pública.

2-DESENVOLVIMENTO

2.1-Definição de Psicopedagogia

A Psicopedagogia é uma ciência que age especificamente no processo de aprendizagem humana e suas características, lida com os problemas de aprendizagem em seus padrões normais ou patológicos, enfim, atua no campo da relação particular do sujeito com a aprendizagem. Segundo Bossa (2016), especialistas qualificados na área de Psicopedagogia percebem dificuldades no processo de aprendizagem dos alunos em seu trabalho. Sendo assim, esse profissional busca detectar as causas pelas quais o sujeito não aprende, ou melhor, onde se localiza sua inadaptação a aprendizagem, assim como, seu modo particular de se relacionar com a aprendizagem escolar. Vale acrescentar que a psicopedagogia tem uma abordagem interdisciplinar e busca compreender os problemas na família escola, meio social, as suas interferências, com o objetivo de adotar medidas alternativas para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem do indivíduo.

2.2-Campos de Atuação da Psicopedagogia

O papel inicial da psicopedagogia é estudar o processo aprendizagem, levantar um diagnóstico e possivelmente tratar os obstáculos. Ao fazer uma análise

da situação individual do educando ele poderá diagnosticar os problemas e suas causas. O levantamento de hipóteses se dá a partir da análise dos sintomas apresentados pelo sujeito no momento da sua queixa, a queixa familiar e a queixa escolar.

Um dos campos de atuação da psicopedagogia é a família. Essa ciência busca compreender as intervenções, os problemas na família, na escola e no meio social, para adotar medidas alternativas que promovam mudanças no ensino e na aprendizagem.

Para Sobrinho (2015), a família é muito importante para o indivíduo construir socialmente a sua identidade e o seu comportamento. Além de ser um ambiente propício para o desenvolvimento do sujeito, também é crucial no processo de socialização e desenvolvimento intelectual, onde se desenvolvem hábitos, conhecimentos, comportamentos, que moldarão o indivíduo em toda sua vida.

Outro campo de atuação da psicopedagogia é a escola. Tanto a família como a escola tem objetivos diferentes, mas se complementam, a partir do momento em que ambas tem a mesma tarefa, como afirma Silvia (2015), é preparar as pessoas para sua plena inserção na sociedade com vistas a sua formação crítica e participativa.

A escola é uma instituição social na qual o funcionamento cognitivo dos sujeitos é parte essencial da atividade principal da própria instituição. Ela supõe, promove, desenvolve, avalia, julga o desempenho intelectual dos educandos. Emergem dela claramente as diferenças entre indivíduos e entre grupos. Além das diferenças individuais presentes em qualquer situação social, há também as diferenças culturais, particularmente relevantes numa sociedade complexa e plural, onde a distância entre as classes sociais é tão marcante quanto a enorme diversidade de grupos culturais. Essa entidade representa uma modalidade específica de relação entre sujeito e objeto do conhecimento, resultante de um determinado processo histórico de construção dessa instituição que pode ser mais ou menos compartilhada pelos alunos e seus familiares. A falta de compatibilidade entre o que se pretende pela escola e o que é desejável ou possível para seus alunos, acirrada pelos processos de democratização do acesso de diferentes grupos a escola é fonte indiscutível do fracasso escolar. Ela também tem a característica de ser socializada, ou seja, desenvolve uma função social muito importante na integração das pessoas à sociedade e o objetivo do psicopedagogo nesse ambiente

é levar o sujeito a reintegrar-se á vida escolar normal, para isso, deve-se respeitar as possibilidades e interesses desse indivíduo.

Sendo assim, a escola deve adequar-se para criar programas, métodos e um ambiente acolhedor, onde o prazer em aprender seja mais forte que os sentimentos negativos que acompanham o aluno, onde o respeito a diversidade e ao ritmo de cada um seja trabalhado, respeitado e avaliado para o replanejamento das ações educativas.

2.3 - Considerações sobre Diagnóstico Psicopedagógico

Sendo a Psicopedagogia é um campo do conhecimento que estuda os “processos de aprendizagem, diagnóstico e terapias psicoeducativas e integrações orientativas”. (BOSSA, 2016), evidentemente, os educandos com dificuldades de aprendizagem são o maior grupo com necessidades educativas especiais. Atualmente, essa problemática cada vez mais nos preocupa, levando a comunidade científica a aprimorar estudos, pesquisas, debates, técnicas, exames e demais evidências que possam esclarecer e diagnosticar as deficiências de aprendizagem.

Os problemas e dificuldades de aprendizagem prejudicam o aprendizado do indivíduo e podem ser detectados com o uso e avaliação de diversos instrumentos: testes padronizados de rendimentos de leitura, escrita, soletramentos, solução de problemas e cálculos aritméticos, amostras de escrita... Vale destacar que o desenvolvimento das crianças influenciados pelo ambiente familiar, escolar e comunitário, as dificuldades de aprendizagem afetam significativamente o desempenho escolar, exigindo um diagnóstico profissional para elaboração de propostas de intervenção psicopedagógica.

Para um diagnóstico completo das causas dos problemas de aprendizagem tanto da criança como do adolescente e da instituição, é de fundamental importância analisar os diversos aspectos orgânicos, emocionais, sociais, cognitivos e pedagógicos.

A psicopedagogia preocupa-se em investigar e dar respostas ao sujeito que não consegue desenvolver o processo de aprendizagem. Questiona-se que quando o sujeito não está fazendo uso de todo o potencial que ele tem pra aprender, poderá estar sendo impedido por algum problema. O problema se origina a partir da instalação de um vínculo negativo com a aprendizagem. Assim, é papel do

psicopedagogo diagnosticar por que a aprendizagem não está ocorrendo satisfatoriamente e intervir para mudar esse quadro.

Diante da problemática é imprescindível a ação do psicopedagogo na identificação dos fatores que dificultam tanto o processo de ensino por parte da instituição escolar como a aprendizagem dos alunos. Nesse aspecto a ação do psicopedagogo se resume na busca de solução de problemas de caráter emergentes a partir da análise e interpretação de dados documentais, buscando priorizar formas eficazes de proporcionar as mudanças significativas na instituição, considerando a ação de todos os agentes envolvidos no processo educacional.

O psicopedagogo é o profissional capacitado para analisar a situação do aluno com dificuldades de aprendizagem, elaborar o diagnóstico psicopedagógico a partir dos problemas levantados e as possíveis causas da problemática. Ao levantar hipóteses, ele mapeará as variadas dimensões do sujeito, os obstáculos, numa atitude de investigação do problema que afeta a aprendizagem do educando.

A avaliação psicopedagógica é um processo compartilhado de coleta e análise de informações para identificar as necessidades e dificuldades que não deixam o indivíduo avançar em seu desenvolvimento.

Dentre as etapas e instrumentos de avaliação podemos citar: consulta inicial, queixa, escrita livre e dirigida; leitura, provas de avaliação do nível de pensamento e outras funções cognitivas, cálculos, jogos, desenho e análise de grafismos... O papel do psicopedagogo é diagnosticar o distúrbio da aprendizagem.

Diagnosticar na Psicopedagogia significa, fazer a constatação de que a criança possui algum tipo de distúrbio ou dificuldade na aprendizagem. A sua função é detectar e levantar possibilidades de intervenções psicopedagógicas. É através dessa escuta e desse olhar psicopedagógico que poderão ser lançadas as hipóteses iniciais sobre os problemas do indivíduo. Ele envolve a interdisciplinaridade com outras áreas do conhecimento para identificar o problema real e tem a função de fundamentar a deficiência, apontando as potencialidades do indivíduo.

2.4-Mapeamento da Instituição

A Escola Municipal Professora Alice Maria está localizada na Praça Osvaldo Pereira da Silva, BR-030, centro, cidade de Malhada estado da Bahia e a

modalidade de ensino ministrada pela escola é o Ensino Fundamental II, do 6º ao 9º Ano.

As dependências da escola são constituídas por 01(uma) diretoria, 01 (uma) secretaria, 01(uma) sala de professores, 01(uma) biblioteca, 01 (uma) sala de reforço escolar, 01(um) auditório com 04 acessos de entrada/saída e duas dependências com acesso a saída de emergência, 01 (um) pátio intraescolar que é utilizado em sua maioria para distribuir a merenda escolar, 06(seis) salas de aulas, disponibilizadas no andar térreo e no primeiro andar do prédio institucional, 01(uma) cozinha, 01(despensa), 01(um) almoxarifado, ambas no próprio prédio, 01 ginásio poliesportivo coberto composto por vestiário, dois banheiros, arquibancadas, na parte externa do prédio escolar. O prédio e o pátio escolar não estão em bom estado de conservação e necessitam de reformas urgentes.

A escola atende 311 alunos do nível de Ensino Fundamental II, ofertando o 6º São 12 turmas cadastradas no Censo Escolar, 51 servidores entre efetivos e contratados, sendo 24 professores graduados, dentre esses, 15 possuem pós graduação lato sensu; 04 agentes administrativos(03 concursados e 01 contrato temporário),02 porteiros (01 efetivo, 01 contrato), 02 vigias(contrato), 01 merendeira(efetiva), 06 auxiliares de merenda escolar, 10 profissionais de auxílio de limpeza(04 efetivas e 06 contratos), 01 diretor, 01 vice-diretor, 01 secretária escolar e 01 coordenadora pedagógica.

A Escola Municipal Professora Alice Maria realiza diversas modalidades de avaliação institucional. Recentemente, faz uso efetivo das avaliações da Plataforma CAED (Centro de Políticas Públicas Avaliação da Educação) no intuito de fortalecer e ampliar o conhecimento dos educandos. A plataforma fornece uma diversidade de avaliações diagnósticas e formativas tendo como objetivo apoiar as redes de ensino na retomada das aulas presenciais e na recomposição das aprendizagens.

Os problemas de aprendizagens causados pela crise sanitária da Pandemia da Covid-19, trouxeram enormes prejuízos na aprendizagem dos alunos deixando lacunas que, sem sombra de dúvidas, levarão décadas para serem recuperadas. Com base nesses dados, a escola juntamente com a equipe pedagógica pretende traçar estratégias que possibilitem aos educandos a superação dos problemas de aprendizagem principalmente nas áreas de Língua Portuguesa e Matemática, utilizando o Plano Estratégico de Recomposição da Aprendizagens, além de outros

programas e projetos que contribuam para fortalecer e consolidar a aprendizagem dos estudantes.

No ano de 2022, a EMPAM adotou também a aplicação da avaliação do SABE (Sistema de Avaliação Baiano de Educação) nas turmas do 9º ano do Ensino Fundamental II, abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa e Matemática. Importante salientar que o SABE além de estimular e desenvolver a cultura de avaliação e uso dos resultados para a tomada de decisões, possibilita a ampliação de discussões pedagógicas direcionadas para identificação de habilidades e conteúdo que os estudantes apresentam mais dificuldades ou maior domínio.

Além disso, realiza as avaliações externas do SAEB (Sistema de Avaliação da Educação Básica) que acontece a cada biênio. Os dados da prova SAEB 2021 apontam para um baixo indicador de aprendizagem, reflexos negativos da pandemia da Covid-19. A Meta projetada foi de 4,3%, tendo alcançado uma meta de 3,87%. A Escola Municipal Professora Alice Maria desde o ano de 2021 adotou o Programa de Busca Ativa Escolar em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Malhada (SMEC) e o Conselho Tutelar com o intuito de buscar os alunos infrequentes, primando assim pela sua permanência na escola.

1.5-Projeto Político Pedagógico

Com a conclusão dos Referenciais Curriculares nos estados e o alinhamento dos currículos a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), numa ação inédita no ano de 2022, a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), seção Bahia, lançou o programa de “(RE) Elaboração dos Projetos Político-Pedagógicos” nas escolas dos municípios baianos. O Projeto Político Pedagógico (PPP), é um documento central de cada escola com o “objetivo de fortalecer sua identidade e levantar aspectos práticos sobre como ela irá conduzir suas ações” (UNDIME, 2022). Estabelecido há 26 anos pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/1996) como um documento a ser elaborado pelas escolas, o PPP ganha importância no contexto de implementação dos novos currículos alinhados à BNCC, coordenados pelas secretarias e resultarão dos documentos por município, fomentados a partir da formação dos profissionais das escolas. No âmbito municipal,

a EMPAM instituiu o seu comitê local para a ação com membros da equipe pedagógica, que culminou na reelaboração do PPP.

O PPP da Escola Municipal Professora Alice Maria (EMPAM) ora analisado, foi reelaborado coletivamente e com a participação da autora desse artigo no ano de 2022, é um documento que configura a identidade da referida unidade com medidas que definem os pressupostos, as finalidades educativas e as diretrizes gerais da proposta pedagógica da escola, construído de forma interdisciplinar, apoiado no desenvolvimento de uma consciência crítica, no envolvimento da comunidade interna e externa da escola, na autonomia, na responsabilidade e na criatividade, para uma boa execução do processo ensino-aprendizagem. Durante a sua elaboração foram incorporados os temas contemporâneos transversais da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). O PPP da EMPAM, apresenta diversas modalidades, porém o interesse do objeto desse estudo é a modalidade: Educação Especial e Inclusiva.

Sabe-se que a inclusão de pessoas com deficiência no âmbito escolar requer um debate que demanda a organização de várias propostas de trabalho. A integração desses sujeitos propõe a inserção parcial, enquanto a inclusão propõe a inserção total, mas, para isso, é preciso romper com a perspectiva homogeneizada e propor estratégias que assegurem os direitos de aprendizagem ao seu público-alvo.

Nas últimas décadas, ocorreu um avanço nas políticas públicas sobre a Educação Inclusiva (EI) e a elaboração de diversas leis: Constituição Federal/1988, artigo 208; LDB 9394/96, artigos: 58,59; Documento Curricular Referencial da Bahia (DCRB) em consonância com a perspectiva inclusiva da educação especial, entre outros instrumentos específicos que garantem uma verdadeira educação inclusiva.

No ano de 2021, a Secretaria Municipal de Educação através da Prefeitura Municipal de Malhada, firmou parceria com a Empresa Clínica Espaço Cuidar, instituição que oferta serviços de atendimento médico, psicológico, psicopedagógico, psicoterapêutico para crianças e adolescentes, localizada fisicamente na Rua Umbelina Freitas Santos-Bairro: São Cristóvão da cidade de Caculé-Bahia. O mapeamento diagnóstico realizado em todo o município, levantou informações sobre os problemas, as dificuldades e as deficiências de aprendizagem nas referidas instituições que compõem o Sistema Municipal de Educação. Foram realizadas em todas as escolas, a aplicação de TDE II (Testes de Desempenho Escolar), atendimentos psicológicos e psicopedagógicos, diagnósticos com a equipe da

multiprofissional Dra Daiane Hoffman. Através desse novo mapeamento foram realizadas formações com toda equipe escolar adequando o corpo docente, diretores e coordenadores da escola e do município para assim atender ao público alvo, mediante as leis específicas. A partir do diagnóstico, a referida entidade realizou o Curso de Aperfeiçoamento e Instrumentalização Docente para a identificação e acompanhamento das crianças e adolescentes com AH/SD – Altas Habilidades e Superdotação no contexto do Alto Sertão Baiano com a carga horária de 180 horas, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia Baiano (IF BAIANO) de Guanambi-Bahia. Os educadores da EMPAM, foram contemplados na realização dessa formação continuada. Em 2022, a Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Clínica Espaço Cuidar e a Dra. Daiane Hoffmann, realizou também a formação continuada com os profissionais da rede municipal para atuarem nas salas de recursos multifuncionais prestando atendimento educacional aos educandos que possuem necessidades específicas. A formação continuada foi estruturada numa série de 08 encontros presenciais.

A LDB (1996) estabelece o direito a educação para todos, e a Constituição Federal em seu art. 206, destaca os princípios democráticos cujo sentido é nortear a educação, com igualdade de condição não só para o acesso, mas também para a permanência na escola e na liberdade de aprender e ensinar (CF, 1988). De acordo com a legislação, todos têm direito a uma educação de qualidade, porém os alunos da inclusão ao invés de se sentirem iguais estão se isolando pela falta de integração educacional, afetiva e social com os demais alunos. O Atendimento Educacional Especializado (AEE), tem como objetivo atender alunos que possuem necessidades educacionais especiais como deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. Para que essas barreiras sejam quebradas, deve-se propor atividades lúdicas, elaborar planos de aulas adaptadas para todas as limitações apresentadas.

Através do Diagnóstico Psicopedagógico da Clínica Espaço Cuidar, a EMPAM, possui 28 alunos com necessidades especiais, especificadas em: deficiência intelectual, baixa visão, deficiência intelectual múltipla, surdez e deficiência física, apresentados no gráfico abaixo. Diante dessa demanda e para atender esse público, a escola foi contemplada com a Sala de Recursos Multifuncionais através do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo. Com isso, os estudantes portadores de necessidades educacionais especiais da

referida escola, serão assistidos, promovendo a inclusão de todos no processo de ensino- aprendizagem. Os dados apontam apenas os alunos que foram diagnosticados pela Equipe Educar e Cuidar que são portadores de laudos emitidos pela equipe. No ano de 2023, chegaram mais alunos portadores de deficiências cognitivas, intelectuais, ampliando a quantidade dos dados revelados anteriormente..

Gráfico 1- Alunos da EMPAM- Censo 2021

Fonte: Josedalva Farias Dos Santos (2022)

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na instituição em estudo, observa-se que a escola necessita de um profissional da psicopedagogia, para mediar e ampliar os meios que aproximam o aluno aos seus objetos do conhecimento, e esta possibilidade, irá favorecer o pensar, a ruptura de paradigmas e um processo de ensino aprendizagem significativo onde o sujeito aprenda e torne-se o agente transformador ativo do seu próprio jeito de aprender. Após o diagnóstico é importante compreender, explicitar ou mesmo modificar lacunas e/ou falhas existentes neste processo. A análise empreendida nesse estudo, a partir do diagnóstico levantado para a escola foi prazerosa e possibilitou uma reflexão da importância da Psicopedagogia Institucional para qualificar o processo ensino-aprendizagem destacando a importância da aprendizagem como algo que necessita ser refletida, vivenciada e compartilhada. É extremamente importante que após a identificação dos educandos com

necessidades especiais, gestores e professores da instituição educacional façam avaliações periódicas do processo de ensino aprendizagem, considerando sempre que as práticas psicopedagógicas nas escolas vem aproximar ou mesmo reaproximar o educando do conhecimento, desde que possa reunir qualidades, competências e habilidades necessárias à atuação escolar.

REFERÊNCIAS

BOSSA, Nádia. A. **A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática**. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

BOSSA, N.A. **A Psicopedagogia no Brasil: contribuições a partir da prática**. Porto Alegre: Artmed, 2016.

BRASIL. Presidência da República. Congresso Nacional. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Brasília, 1996. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seesp/arquivos/pdf/lei9394_ldbn1.pdf. Acesso em: 18 fev. 2023.

BRASIL. **Constituição Federal (1989)**. Disponível em: <https://presrepublica.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988>. Acesso em 2 de abril. 2023.

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI. **Introdução: A Psicopedagogia Institucional e Clínica**. Guarulhos-SP: FAVENI; 2021.33 páginas. Material Didático do Curso de Especialização em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Infantil, Guarulhos, FAVENI.

CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI. **Diagnóstico e Intervenção Psicopedagógicas**. Guarulhos-SP: FAVENI; 2021.36 páginas. Material Didático do Curso de Especialização em Psicopedagogia Clínica, Institucional e Educação Infantil, Guarulhos, FAVENI.

MALHADA. • **Lei N° 307/2015** - Dispõe acerca do Plano Municipal de Educação – PME, do Município Malhada/Bahia. Disponível em <http://www.malhada.ba.io.org.br/diarioOficial>. Acesso em 05 de março de 2023.

SILVIA, Maria Elizabeth Magri; et al .A importância da relação escola-família para a aprendizagem e a intervenção psicopedagógica.2015 : **Revista E.T.C. Educação, tecnologia e cultura.n.13.2015**. Disponível em: <https://publicacoes.ifba.edu.br/etc/article/view/10>. Acesso em abril de 2023.

SOBRINHO, Patrícia J. Psicopedagogia Clínica e Institucional. **Brasil: Cengage Learning, 2015 p.9**. Disponível em: https://issuu.com/cengagebrasil/docs/9788522123476_livreto Acesso em 18 de março de 2023.

UNDIME. O regime de colaboração e a iniciativa da Bahia na reelaboração dos projetos político-pedagógicos. Disponível em: <https://undimebahia.com.br/2022/04/17/o-regime-de-colaboracao-e-a-iniciativa-da-bahia-na-reelaboracao-dos-projetos-politico-pedagogicos/>. Acesso em 10 de fevereiro de 2023.